

Die Fallzeit im Gravitationsfeld

Harald Schröder

2015

Bei Sexl [1] S.71 wird angedeutet, daß

$$t(R) = \sqrt{\frac{RR_0 \cdot (R_0 - R)}{2MG}} + R_0 \cdot \sqrt{\frac{R_0}{8MG}} \cdot \arccos\left(\frac{2R}{R_0} - 1\right) \quad (1)$$

die Fallzeit einer Masse von R_0 bis R ist. Dabei ist M die felderzeugene Masse (z.B. die Sonne) und G die Gravitationskonstante.

Wir berechnen jetzt die Fallzeiten, in der die Masse von der Position R_0 die Oberfläche der Sonne erreicht. R_0 soll jeweils die große Halbachse der Planetenbahnen sein. Dabei haben wir die folgenden Abkürzungen:

a= Jahr

d=Tag

h=Stunde

R =Endhöhe=Sonnenradius=696000km

Die Sonnemasse ist $1.989 \cdot 10^{30}$ kg

In der folgenden Tabelle sind die Halbachsen der Planeten in km gegeben.

Planet	große Halbachse	Fallzeit
Merkur	58343415	15 d 17 h
Venus	107710920	39 d 11 h
Erde	149598500	64 d 14 h
Mars	227389720	121 d 0 h
Jupiter	777912200	2 a 36 d
Saturn	1427169690	5 a 78 d
Uranus	2869299230	14 a 315 d
Neptun	4496930910	29 a 59 d
Pluto	5939060450	44 a 94 d
10-fache Plutodistanz	$5.94 \cdot 10^{10}$	1400 a
100-fache Plutodistanz	$5.94 \cdot 10^{11}$	44258 a
1000-fache Plutodistanz	$5.94 \cdot 10^{12}$	1399569 a

Bei Distanzen größer als die 1000-fache Plutodistanz wird die Anziehungskraft der Sonne durch die Schwerkraft von anderen Fixsterne teilweise aufgehoben.

Anhang

Wir leiten hier die Formel (1) her. Die Differentialgleichung einer kollabierenden Masse lautet:

$$\frac{d^2 R}{dt^2} = -\frac{GM}{R^2}$$

Daraus erhalten wir:

$$\frac{d^2 R}{dt^2} \cdot \frac{dR}{dt} + \frac{GM}{R^2} \cdot \frac{dR}{dt} = 0$$

oder:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 - \frac{GM}{R} \right] = 0$$

Wir folgern:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 - \frac{GM}{R} = \text{const.} = -\frac{GM}{R_0}$$

Diese Differentialgleichung kann nun integriert werden:

$$\frac{dR}{dt} = \sqrt{2GM \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0} \right)}$$

$$t - t_0 = \int_{R_0}^R \frac{dR}{\left(\frac{dR}{dt}\right)} = - \int_R^{R_0} \frac{dR}{\sqrt{2GM \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}\right)}}$$

Wir differenzieren nun (1) nach R mit der Kettenregel:

$$\begin{aligned} -\frac{dt(R)}{dR} &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{RR_0^2 - R^2 R_0}{2GM} \right)^{-0.5} \cdot \frac{R_0^2 - 2R_0 R}{2GM} \\ &\quad + R_0 \cdot \sqrt{\frac{R_0}{8GM}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2R}{R_0} - 1\right)^2}} \cdot \frac{2}{R_0} \\ &= 0.5 \cdot \frac{\sqrt{2GM}}{\sqrt{RR_0^2 - R^2 R_0}} \cdot \frac{R_0^2 - 2R_0 R}{2GM} \\ &\quad - 2 \cdot \frac{\sqrt{R_0}}{\sqrt{8GM}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{4R}{R_0} - \frac{4R^2}{R_0^2}}} \end{aligned} \quad (2)$$

Den ersten Term bezeichnen wir mit y und den zweiten Term mit x . Wir bekommen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-\sqrt{R_0}}{\sqrt{8GM}} \cdot \frac{1}{R \cdot \sqrt{\frac{1}{R_0 R} - \frac{1}{R_0^2}}} \\ &= \frac{-\sqrt{R_0}}{R \cdot \sqrt{8GM}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_0}} \cdot \sqrt{\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}}} \\ &= \frac{-R_0}{R \cdot \sqrt{8GM} \cdot \sqrt{\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}}} = -0.5 \cdot \frac{R_0}{R \cdot \sqrt{2GM \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}\right)}} \end{aligned}$$

und:

$$\begin{aligned} y &= 0.5 \cdot \sqrt{\frac{2GM}{RR_0 \cdot (R_0 - R)}} \cdot \frac{R_0^2 - 2R_0 R}{2GM} \\ &= 0.5 \cdot \sqrt{\frac{2GM}{R^2 R_0^2 \cdot \frac{R_0 - R}{RR_0}}} \cdot \frac{R_0^2 - 2R_0 R}{2GM} \\ &= 0.5 \cdot \frac{\sqrt{2GM}}{RR_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}}} \cdot \frac{R_0^2 - 2R_0 R}{2GM} \\ &= 0.5 \cdot \left(\frac{R_0}{R} - 2\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2GM \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}\right)}} \end{aligned}$$

Nun erhalten wir schließlich:

$$-\frac{dt(R)}{dR} = x + y = \frac{-1}{\sqrt{2GM \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}\right)}}$$

Wegen der Vertauschung der Integrationsgrenzen ergibt sich ein negatives Vorzeichen. Damit ist der Nachweis erbracht.

Literatur

- [1] Roman und Hannelore Sexl „Weiße Zwerge - Schwarze Löcher“ 2.Auflage
1990 Vieweg Verlag Braunschweig